

ИПАК ҚУРТИ НАСЛЧИЛИГИДА ТОЗА ЗОТЛАРНИ ОИЛАВИЙ ВА ТУХУМ АРАЛАШМА УРУҒЛАРИНИ КЎПАЙТИРИШНИ ПИЛЛА МАҲСУЛДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ

Фозилова Хуршида Пардаевна¹, Ражабов Нарзулла Оролович², Умаров Шавкат
Рамазонович³, Хўшбоқов Абдумалик Менгқобил ўғли⁴

¹Ипакчилик илмий тадқиқот институти

²ТошДАУ Ипакчилик ва тутчилик кафедраси доценти к.х.ф.ф.д (PhD)

³ТошДАУ Ипакчилик ва тутчилик кафедраси профессори к.х.ф.д

⁴Термиз давлат муҳандислик ва агротехнологиялар университети Зооинженерия ва
ветеринария кафедраси ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942645>

Аннотация. Ушбу мақолада тут ипак қуртининг Гўзал, Марварид, Гулшан, Нафис зотларини икки хил усулда тайёрланган пиллаларининг маҳсулдорлик кўрсаткичларининг таҳлили келирилган. Келтирилган маълумотларда тоза зотларни оилавий кўпайтириши усулида пилла вазни, пилла қобиги вазни ва ипакчанлик кўрсаткичларида ижобий натижалар кузатилди. Бундай натижага ҳар йили тайёрланган зотлар оилаларининг пилларини рақамлаб, индивидуал тарзда тарозида тортиши ва якка танлаш орқали эришилди. Лекин тухумлар аралашмаси вариантыдаги пилла маҳсулдорлик кўрсаткичларида эса пасайиши кузатиши мумкин.

Калим сўзи: селекция, наслчилик, тут ипак қурти, зот, оила, тухумлар аралашмаси, пилла вазни, пилла қобиги вазни, ипакчанлик, физиологик носоглом тухумлар.

Аннотация. В данной статье представлен анализ продуктивных показателей коконов, приготовленных двумя различными способами пород тутового шелкопряда Гузал, Марварид, Гулшан и Нафис. Приведенные данные показали положительные результаты по массе кокона, массе оболочки кокона и шелконосности при семейном размножении чистых пород. Такой результат был достигнут путем ежегодного нумерации, индивидуального взвешивания и индивидуального отбора коконов семей подготовленных пород. Однако в варианте с примесью яиц можно наблюдать снижение показателей продуктивности коконов.

Ключевые слова: селекция, племенное дело, тутовый шелкопряд, порода, семейство, смесь яиц, масса кокона, масса оболочки кокона, шелконосность.

Abstract. This article presents an analysis of the productive indicators of cocoons prepared using two different methods for the Guzal, Marvarid, Gulshan, and Nafis silkworm breeds. The presented data showed positive results in cocoon weight, cocoon shell weight, and silk content in the family breeding of pure breeds. This result was achieved through annual numbering, individual weighing, and individual selection of families of prepared breeds. However, in the egg-mixed variant, a decrease in cocoon productivity indicators was observed.

Keywords: silkworm, breed, family, egg mixture, cocoon weight, cocoon shell weight, silkiness.

Бугунги кунда дунё пиллачилик тармоғида мўл ва сифатли пилла хомашёси етиштириш орқали ипакчилик саноатини барқарор ривожлантириш, хом ипак ва тайёр ипак матолари сифатини юқори даражага олиб чиқишда, тут ипак қурти тухумларини дастлабки кўпайтириш, суперэлита ва элита уруғлари тайёрлаш босқичида янги селекцион танлов усулларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш муҳим аҳамият касб этади. Ҳозирда тут ипак қурти наслчилигида янги селекцион усулларни ишлаб чиқиш ва қўллаш орқали турли генотипдаги зотларнинг репродуктив, биологик ва пилла маҳсулдорлик каби хўжалик белгиларини яхшилаш асосида тайёрланадиган суперэлита ва элита тухумлари сифатини оширишга долзарб муаммо сифатида қаралмоқда.

Ипак қурти наслчилигида суперэлита тухумлар личинкаларини парваришлаш, насли пилла етиштириш ҳамда пилла маҳсулдорлик кўрсаткичларини тубдан яхшилашга қаратилган кўплаб илмий изланишлар олиб борилган. Шу жумладан Умаров Ш.Р., Насириллаев Б.У., Жуманиёзов М.Ш., Валиев С.Т. [1] лар томонидан олиб борилган илмий-тадқиқотда тут ипак қуртининг йирик пиллалари Гўзал, Марварид, Ипакчи 1, Ипакчи 2 зотлари ва ўрта пиллалари Линия 27, Линия 28 селекцион тизимлари стресс ҳолатда парвариш қилинган. Улар тадқиқот жараёнида, яъни озуқа танқислигида пилла вазни ва пилла қобиғи вазни Гўзал зотида 85,5-86,7 % ни, Марварид зотида 85,2-82,1 % ни, Линия 27 тизимида 100,6-92,2 % ни, Линия 28 тизимида 106,1-103,2 % ни ва қуртларни зич қилиб парваришланганда (Гўзал зоти 77,9-79,3 %, Марварид зоти 74,7-68,3 %) ва температурага риоя қилмасдан парваришланганда ҳам пилла вазни ва пилла қобиғи вазни (Гўзал зоти 87,1-82,1 %, Марварид зоти 91,8-79,6 %) киёсловчига нисбатан сезиларли даражада пасайганлигини аниқлаганлар.

Умаров Ш.Р, Батирова А.Н., Мирзоходжаев Б.А., Жиёмуратов Е. [3] лар тут ипак қурти ҳаётчанлиги ва пилла маҳсулдорлигига бугунги кундаги экологик омилнинг таъсирини ўрганиш мақсадида илмий-тадқиқот олиб борганлар. Тадқиқотчилар ипак қуртининг маҳаллий Мусаффо тола 1 ва ХХР нинг Jingsong x Ноауе дурагайлари эстримал омилга қай даражада жавоб реакциясига эгалигини ўрганиб, Мусаффо тола 1 дурагайининг пилла вазни (1,5 г), пилла қобиғи вазни (356 мг) ҳамда ипакчанлик (23,7%) кўрсаткичлари, хориж дурагайи “Jingsong x Ноауе” нинг кўрсаткичларига қараганда юқори бўлганлигини таъкидлашган.

Жуманиёзов М.Ш., Умаров Ш.Р. [5] лар тут ипак қурти зотлари ва тизимларининг пилла маҳсулдорлигини янада яхшилаш учун, такрорий қурт боқишда ипак қуртларининг озуқасига (тут барги) аминокислоталарнинг 0,5 % ли эритмасини кўшиб парвариш қилишганда, Марварид, Гўзал, Гулшан, Нафис, Асака зотлари ва Линия 27, Линия 28 тизимлари пилла вазни бўйича 13,0 %, 15,5 %, 21,1 %, 0,8 %, 4,3 % , пилла қобиғи вазни бўйича 8,5 %, 29,4 %, 38,2 %, 38,2 % ва ипакчанлиги бўйича 12 %, 15,2 % гача ижобий натижа берганлигини аниқлашган.

Ипакчилик соҳасини ривожлантиришда тут ипак қурти наслчилик ва селекция ишларини тўғри олиб бориш муҳим жараёнлардан биридир. Наслчилик ва селекция ишларининг асосий вазифаси ипак қуртининг янги сермаҳсул зотларини яратиш, мавжуд зотлар иштирокида ҳаётчанлиги, ипак маҳсулдорлиги ва пилла ҳосилдорлиги юқори бўлган суперэлита, элита уруғларини тайёрлаш ва шу уруғлар орқали уруғчилик корхоналарида тайёрланадиган саноатбоп дурагай уруғлар миқдорини оширишга хизмат қилиш ҳисобланади.

Мазкур тадқиқот ишимизнинг мақсади, тут ипак қуртининг элита уруғларини тайёрлашнинг янги самарали усулини тадқиқ этиш орқали зотларнинг наслдорлик хусусиятларини сақлаб қолиш ҳисобланади. Тадқиқот учун танлаб олинган йирик пиллалари Марварид, Гўзал ва ўрта пиллалари Нафис, Гулшан зотларини икки хил усулда оила-оила ва тухум аралашма шаклида парваришланиши уларнинг пилла маҳсулдорлик кўрсаткичларига қай даражада таъсир кўрсатишини аниқлаш илмий-амалий жиҳатдан аҳамиятга эга. Шундан келиб чиқиб биз икки усулда қуртларни парваришлаб олинган пиллаларни таҳлил қилиб, пилла вазни, пилла қобиғи вазни ва ипакчанлик кўрсаткичларини аниқладик. Олинган натижалар куйидаги 1 -жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Зотларни кўпайтиришда танлаб олинган оилаларни ва тухум аралашмаларини пилла вазни, пилла қобиғи вазни ва ипакчанлик кўрсаткичлари (2022-2024 йй.)

Зотлар номи	Таҳлил қилинган усуллар	Йиллар	Таҳлил қилинган оилалар ва тухум аралашмалар сони	Пиллалар вазни $\bar{X} \pm S \bar{x}$, г	Пиллалар қобиғи вазни $\bar{X} \pm S \bar{x}$, мг	Ипакчанлик $\bar{X} \pm S \bar{x}$, %	Физиологик носоғлом тухумлар $\bar{X} \pm S \bar{x}$, %
Марварид	оила	2022	5	2,30±0,051	507,78±17,88	22,36±0,33	0,47±0,07
	тух.ара.		n-3	2,08±0,015	482,33±2,34	23,17±0,07	1,66±0,22
	фарқи			0,22±0,036	25,45±15,54	-0,81±0,26	-1,19±0,15
	оила	2023	8	2,45±0,015	544,5±7,80	22,32±0,20	0,4±0,05
	тух.ара.		n-3	1,97±0,081	448±14,79	22,7±0,29	0,9±0,14
	фарқи			0,48±0,066	96,5±6,99	-0,38±0,09	-0,5±0,09
	оила	2024	5	2,50±0,033	548,43±6,69	22,21±0,10	0,2±0,03
	тух.ара.		n-3	2,08±0,059	477,67±9,07	23,07±0,23	1,0±0,18
	фарқи			0,42±0,026	70,76±2,38	-0,86±0,13	-0,8±0,15
	оила	2022	5	2,20±0,037	490,64±6,77	22,62±0,21	0,47±0,08
	тух.ара.		n-3	2,17±0,034	503,67±4,92	23,27±0,12	1,12±0,082
	фарқи			0,03±0,003	-13,03±1,85	-0,65±0,09	-0,65±0,002
	оила	2023	7	2,37±0,034	542,3±10,84	23,15±0,27	0,4±0,05
	тух.ара.		n-3	2,04±0,007	485,0±5,87	23,7±0,24	1,3±0,23
	фарқи			0,33±0,027	57,3±4,97	-0,55±0,03	-0,9±0,18
	оила		5	2,32±0,008	540,45±6,05	23,77±0,23	0,2±0,04

Гўзал	тух. ара.	2024	n-3	2,07±0,023	475,0±5,62	23,03±0,03	0,9±0,19
	фарқи			0,25±0,015	65,45±0,43	0,74±0,2	-0,7±0,14
Нафис	оила	2022	6	1,87±0,040	404,45±11,84	21,48±0,19	0,57±0,09
	тух. ара.		n-3	1,86±0,020	392,33±4,67	21,07±0,33	1,13±0,12
	фарқи			0,01±0,020	12,12±7,17	0,41±0,14	-0,23±0,03
	оила	2023	7	2,05±0,024	435,9±6,86	21,56±0,10	0,5±0,09
	тух. ара.		n-3	1,86±0,026	408±2,35	22,0±0,20	1,9±0,3
	фарқи			0,19±0,002	27,9±4,51	-0,44±0,1	-1,4±0,21
	оила	2024	5	2,03±0,011	439,17±1,69	21,91±0,09	0,2±0,02
	тух. ара.		n-3	2,07±0,045	438,67±2,97	21,20±0,36	1,6±0,10
	фарқи			-0,04±0,034	0,81±1,28	0,71±0,27	-0,4±0,08
Гулша н	оила	2022	5	1,77±0,024	380,74±9,41	21,66±0,28	0,23±0,04
	тух. ара.		n-3	1,84±0,019	390,33±6,67	21,17±0,29	1,18±0,15
	фарқи			-0,07±0,005	-9,59±2,74	0,49±0,01	-0,95±0,11
	оила	2023	7	2,00±0,037	442±8,86	22,34±0,19	0,4±0,08
	тух. ара.		n-3	1,81±0,038	389±3,77	21,5±0,34	1,9±0,23
	фарқи			0,19±0,001	53,00±5,09	0,84±0,15	-1,5±0,21
	оила	2024	4	2,03±0,085	469,38±12,73	23,52±0,45	0,1±0,02
	тух. ара.		n-3	1,88±0,046	408,67±7,23	21,83±0,17	0,8±0,16
	фарқи			0,15±0,039	60,71±5,5	1,69±0,28	-0,7±0,14

Жадвалдаги уч йиллик маълумотларга кўра зотларни оила-оила тарзида кўпайтириш вариантыда пилла вазни тухум аралашмаси вариантдан устунлик қилди. Ўртадаги фарқ Марварид, Гўзал, Нафис, Гулшан зотларида 2022 йилда 0,22 г, 0,03 г, 0,01 г, 0,07 г ни, 2023 йилда 0,48 г, 0,33 г, 0,19 г, 0,19 г ни ва 2024 йилда 0,42 г, 0,25 г, 0,04 г, 0,15 г ни ташкил этди.

Пилла қобиғи вазни бўйича ҳам зотларни оила-оила тарзида кўпайтириш усулидаги кўрсаткичлар юқори бўлиб, ўртадаги фарқ 2022 йилда 12,12-25,45 мг ни, 2023 йилда 27,9-96,5 мг ни ва 2024 йилда 60,71-70,76 мг ни ташкил этди.

Пиллалар ипакчанлиги бўйича оила тарзида кўпайтириш, тухум аралашмаси кўринишидан 0,41 % дан 1,69 % гача фарқ қилди. Марварид зотида 2022 йилда ва Гўзал зотида 2022-2023 йилларда оила тарзида парваришланган усулдан олинган пиллалар ипакчанлиги, тухум аралашмаси вариантдан биров пастлиги пилла вазни сезиларли оғирлашиши билан асосланади. Яъни пилла вазни қанчалик вазндор бўлса, пилла ипакчанлиги пасайиши мумкин. Умуман олганда оила-оила тарзида кўпайтириш

натижасида пилла маҳсулдорлигини юқори даражада сақлаб туришда асосий омил бўлиши ушбу тадқиқот натижасида маълум бўлди.

Хулоса қилиб айтиладиган бўлсак, тоза зотларни оилавий ва тухум аралашма тарзида кўпайтирилганда, оилавий усул пилла маҳсулдорлигини юқори даражада сақлаб туриш имконини яратиши исботланди. Йирик ва ўрта пиллалари тоза зотларнинг пилла вазни оилавий кўпайтиришда 2,50 г гача, пилла қобиғи вазни 548,43 мг гача етгани аниқланди. Шунинг таъкидлаш жоизки, тоза зотлар наслчилигида оилалар питомнигидан кейинги босқичда ҳам оила-оила тарзида кўпайтириш орқалигина, пилла вазни, пилла қобиғи вазни ва пилланинг ипақчанлигини юқори даражада сақлаб қолишга эришиш мумкинлигини олинган натижалар орқали ўз исботини топди.

АДАБИЁТЛАР

1. Умаров Ш.Р., Насириллаев Б.У., Жуманиёзов М.Ш., Валиев С.Т. Ноқулай стресс шароитларида ипақ қуртининг тоза зотлари ва селекцион тизимлари пилла маҳсулдорлик кўрсаткичларининг ўзгарувчанлиги. // Чорвачилик ва наслчилик иши. -Тошкент, 2020. -№3-4. 41-43-б.
2. Фозилова Х.П. Тут ипақ қурти наслчилигида турли генотипдаги зотлар пилла маҳсулдорлигини оширишнинг илмий асослари. Диссертация автореферати. - Тошкент, 2025. 16-17-б.
3. Жуманиёзов М.Ш., Умаров Ш.Р. Тут ипақ қуртини такрорий боқишда пилла маҳсулдорлигига аминокислоталарнинг таъсири. // Сифатли ва рақобатбардош пилла хомашёси етиштиришнинг долзарб муаммолари мавзусидаги Республика илмий-техникавий анжуман тўплами.-Тошкент, 2017. 33-37-б.